

La evolución de la participación electoral en España desde la Transición

Alumno: Carlos Planells Serrat

Asignatura: Sistema Político Español

Institución: Facultat de Dret, Universitat de València

Valencia, a 14 de mayo de 2023

I. INTRODUCCIÓN

La cultura política se trata de un término acuñado en la década de 1960 que hace referencia a, en palabras de sus propios creadores, “*El conjunto de orientaciones políticas de los ciudadanos de la misma nación hacia el sistema político, hacia sus partes componentes y hacia un mismo como parte del sistema*” (Almond y Verba, 1963). Es decir, el conjunto de actitudes de la ciudadanía hacia el sistema político y sus elementos.

La cultura política se compone de diversas variables, siendo una de estas la participación política, definida como las actividades llevadas a cabo para influir en la acción del gobierno, ya sea de forma directa o indirecta (Brady, Schlozman y Verba, 1995). Esto abarca actividades tanto de carácter electoral como no electoral, si bien los estudios realizados han puesto más atención en las del primer tipo.

El objetivo de este ensayo es, por tanto, analizar la participación electoral en España desde la transición democrática hasta la actualidad, utilizando las cifras de participación en las elecciones generales, las elecciones municipales y las europeas, además de los cuatro referéndums llevados a cabo en este periodo, así como determinar si, como señalan algunos autores, existe una crisis de participación política. Se trata de un análisis a nivel aislado y también comparado con las cifras del resto de países de Europa occidental. Todas las cifras de participación han sido extraídas de Infoelectoral, portal del Ministerio del Interior para la consulta de información relacionada a las elecciones y los procesos electorales en España.

II. REFERÉNDUMS EN ESPAÑA

Si bien desde 1936 se han llevado a cabo en el país un total de seis referéndums, dos de ellos (Referéndum sobre la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, 1947; Referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado, 1966) se llevaron a cabo durante la dictadura franquista en ausencia de libertades, por lo que su legitimidad es justificadamente puesta en duda.

La primera votación llevada a cabo tras la muerte del dictador fue, en diciembre de 1976, el Referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política, que registró una participación del 77,72%, cifra notablemente alta en comparación con los tres posteriores, lo que, sumado a un 94,45% de votos favorables, daba muestra de la voluntad por parte de la población española de superar el sistema y las estructuras franquistas. Por su parte, el Referéndum para la ratificación de la Constitución Española de diciembre de 1978 registró un 67,11% de votos, lo que supone

una bajada considerable respecto al anterior y algo paradigmático, tratándose de la aprobación de la norma que sentaba las bases de la democracia española.

Los dos últimos referéndums, por su parte, registraron una participación notablemente menor. En marzo de 1986 se llevó a cabo el Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, que registró un 59,42% de participación pese a la gran controversia generada; por otro lado, en febrero de 2005 se realizó una consulta para la aprobación del Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa, que contó con una participación de únicamente el 41,77%. Estos dos últimos ejemplos dan cuenta del bajo nivel de participación electoral en España en lo referente a las cuestiones transnacionales, de lo cual también da muestra la baja participación registrada en las elecciones al Parlamento Europeo.

Por lo tanto, se puede extraer que los españoles registran niveles más altos de participación en referéndums referentes a cuestiones nacionales, mientras que participan menos en lo que a los asuntos exteriores se refiere.

III. PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Elecciones generales

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Infoelectoral.interior.gob.es

El gráfico anterior muestra la evolución de la participación electoral en las elecciones generales españolas. Se puede observar una cierta estabilidad en los niveles de participación del país, con un ligero descenso en los últimos años. Las primeras elecciones de la democracia española tras la dictadura, en 1977, contaron con una participación notablemente alta, del 78,8%. No obstante, el desencanto con la democracia se evidenció en los comicios de tan solo dos años después, donde la participación bajó en casi 19 puntos porcentuales. Sin embargo, en las elecciones de 1982 se dio la mayor participación electoral registrada hasta la fecha, alcanzando el 79,97%. Esto fue propiciado por un contexto político muy concreto: la crisis de la UCD (partido en el Gobierno), las acciones terroristas de ETA o la “segunda crisis del petróleo”; esta situación derivó en la aplastante victoria electoral del PSOE. A partir de aquí se establecería un patrón por el cual en las elecciones en las que se producía una alternancia en el poder se registrarían cifras más altas de participación. Por ejemplo, en 1996 y 2004 se alcanzaron cotas de 77,38% y 75,66%, que superan la participación media nacional (72,28%), siendo la excepción los comicios de 2011, donde el PP obtuvo la mayoría absoluta, y los de abril de 2019, en los que el PSOE fue la lista más votada pero no logró formar gobierno.

Otra conclusión que se extrae del análisis de estos datos es la escasa participación de los españoles cuando se han de repetir las elecciones debido a la imposibilidad de la constitución de un Gobierno: las dos cifras más bajas de participación se registraron en las elecciones de 2016, convocadas a raíz de la no obtención de ninguno de los candidatos de la confianza necesaria por las Cortes a partir de las de 2015, y en las elecciones de noviembre de 2019, donde sucedió lo propio respecto a las de abril del mismo año. La participación en estos casos fue del 66,48% y del 66,23% respectivamente, siendo esta última la cifra más baja registrada hasta la fecha en unas elecciones generales. Esto denota un erosiónamiento del sistema, un descontento con el sistema democrático y un escaso interés en la política por parte de la población española.

Elecciones municipales

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Infoelectoral.interior.gob.es

El gráfico anterior, por su parte, muestra la evolución de la participación electoral en España en el ámbito municipal. Se observan unos niveles de participación estables, sin alcanzar en ningún caso el 70%. La cifra más alta se registró en 1995, con un 69,87% de votantes, siendo la mínima la de 1991 con un 62,78%; las cifras parecen también haberse estabilizado más todavía en esta última década. Pese a que las medidas adoptadas por los ayuntamientos son las más cercanas a la ciudadanía y las que más impacto generan en su vida diaria, son las elecciones generales las que ostentan mayores porcentajes de participación, por lo que cabe la interpretación de que los españoles tienen la percepción de que estas últimas tienen una mayor importancia o relevancia, relegando los comicios municipales a un segundo plano.

Elecciones europeas

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Infoelectoral.interior.gob.es

Las elecciones al Parlamento Europeo son las que registran un nivel más bajo de participación en España. Si bien el proyecto europeo comenzó su andadura a nivel electoral con una cifra del 68,52% de participación, estos porcentajes han ido descendiendo progresivamente, destacando la bajada de un 63,05% en el año 1999 a un 45,14% en 2004, año de la quinta y mayor ampliación de la UE. Este desinterés por los asuntos europeos por parte de los españoles se evidenció también en la participación en el referéndum de 2005 para la aprobación del Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa, que registró un 41,77%. La explicación a estos bajos niveles de participación puede residir en la desconexión que los ciudadanos sienten hacia las políticas adoptadas por las instituciones comunitarias; sin embargo, a nivel identitario, el Eurobarómetro de invierno 2022-2023 indica que el 86% de los españoles se sienten ciudadanos de la UE, siendo el 66% optimistas respecto al proyecto europeo, por lo que estos bajos porcentajes parecen deberse más a factores institucionales. No obstante, en las elecciones de 2019 la participación creció exponencialmente de un 43,81% en 2015 a un 60,73%; estas fueron las primeras elecciones tras el referéndum del *Brexit* en Reino Unido, momento de mayor crisis del proyecto europeo, coincidiendo el mismo día estos comicios además con los municipales de ese mismo año, por lo que realizar las elecciones europeas al mismo tiempo que unas elecciones de carácter nacional parece fomentar la participación en las mismas.

IV. ¿EXISTE UNA CRISIS PARTICIPATIVA EN ESPAÑA?

La siguiente tabla muestra el porcentaje de participación en elecciones a parlamentos nacionales en países de Europa occidental desde 1945 hasta 2003:

País	Porcentaje
Bélgica	92.5
Austria	90.9
Italia	89.8
Luxemburgo	89.7
Islandia	89.5
Malta	88.2
Países Bajos	86.6
Dinamarca	86.0
Suecia	85.7
Alemania	85.0
Media Europa Occidental	82.1
Noruega	80.4
Grecia	79.9
España	75.7
Finlandia	75.6
Reino Unido	75.2
Francia	74.8
Portugal	73.6
Irlanda	72.6
Suiza	56.6

Fuente: González, Antonia (2011). *Cultura política y participación en España*. *Studia Politicae*, 24, 15.
Elaborado a partir de la base de datos de IDEA International.

España se sitúa por debajo de la media de la región, lo que sumado a la tendencia a la baja que se ha experimentado en los años posteriores, podría indicar que existe una crisis de la participación de carácter electoral en el país. No obstante, diversos analistas señalan que, tras un periodo de gran movilización tras la Transición, los españoles abandonaron la vida política y retomaron su pasividad tradicional (Linz, 1971 y 1981; Maravall, 1981: 28-31; McDonough, Barnes y López Pina, 1984; Sastre, 1995 y 1997; Torcal, 1995). Esto se debe, según algunos autores, a que la Transición fue fundamentalmente dirigida por élites políticas, además de que los

partidos siguieron una estrategia de desmovilización que facilitaría los acuerdos entre estas (Sastre, 1995 y 1997).

Sin embargo, la crisis participativa tiene un carácter general y afecta al conjunto de democracias postindustriales (Pharr y Putnam, 2000; Putnam y Goss, 2002), debiéndose esta a que los cambios políticos, sociales y tecnológicos a partir de la década de 1960 debilitan los mecanismos tradicionales de producción de capital social (Morales, 2005). Por lo tanto, la participación ciudadana en la arena pública se encuentra en declive (Putnam, 1995a; 1995b; 2000), mas no únicamente en España sino en occidente. Pese a esto, la participación política abarca esferas más allá de la electoral, en algunas de las cuales España destaca positivamente. Por ejemplo, España lidera la participación en manifestaciones con un 16% según la Encuesta Social Europea, Informe de la Cuarta Ola, 2008-2009 (González, 2011).

A modo de conclusión, se observa que la ciudadanía es cada vez más crítica con sus gobernantes y muestra una creciente desconfianza hacia las instituciones sociales y políticas (Norris, 1999a; y Pharr y Putnam, 2000). El interés hacia temas políticos también se encuentra en niveles bajos. Sin embargo, en España se observa una tendencia creciente respecto al activismo en formas más novedosas como la firma de peticiones o el apoyo a manifestaciones (González, 2011). Los ciudadanos ya no utilizan formas de participación marcadas por la rutina, sino que prefieren intervenir de manera intermitente según su tiempo y energía disponibles.

V. BIBLIOGRAFÍA

González, Antonia (2011). *Cultura política y participación en España*. *Studia Politicæ*, 24, 14-20.

Morales, Laura (2005). *¿Existe una crisis participativa? La evolución de la participación política y el asociacionismo en España*. *Revista Española de Ciencia Política*, 13, 51-87.

Torcal, Mariano; Montero, José Ramón; Teorell, Jan (2006). *La participación política en España: modos y niveles en perspectiva comparada*. *Revista de Estudios Políticos*, 132, 29-39.

Infoelectoral: Resultados electorales

<https://infoelectoral.interior.gob.es/opencms/es/elecciones-celebradas/resultados-electorales/>

Standard Eurobarometer 98 - Winter 2022-2023: Public opinion in the European Union (Spain)